

Resumen de la cobertura del cambio climático en la prensa, diciembre de 2025

Por Rogelio Fernández-Reyes

Portadas de distintos diarios a lo largo del mes de diciembre

Se muestran los resultados de un análisis sobre la cobertura del cambio climático de cuatro diarios españoles estudiados en el Media Climate Change Observatory ([MeCCO](https://www.mecco.org/)): El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. Se incluyen informaciones de otros medios para complementar el análisis. Se trata de una cata mensual que persigue dar pistas de elementos interesantes del abordaje mensual del reto climático en prensa española. Sin ánimo de lucro, el objetivo es de aplicación como herramienta de investigación y docencia

Síntesis

En diciembre, en el ámbito político se cumplían **10 años desde la Cumbre de París** y se reconocía que hoy sería imposible llegar a un Acuerdo como el que se llegó entonces. En la actualidad se percibe un cuestionamiento del multilateralismo por parte de numerosos países y más voces negacionistas que tratan de minar la acción climática y la transición energética. De fondo se halla una lucha entre **petroestados y electroestados**. La **ultraderecha** seguía normalizándose, con dirigentes que defendían limitar el cuidado medioambiental. Un reflejo de ello se percibía en el arrinconamiento del tratado global para limitar la producción de **plásticos**, o en la cancelación del **parque eólico** marino de Iberdrola en EE UU. El ámbito de política nacional vino marcado por el inicio de un nuevo **ciclo electoral** en el que el Gobierno central se encontraba con numerosos frentes en contra, a la par que la acción climática se veía dependiente de la influencia de Vox en los nuevos gobiernos regionales. El **Rey Felipe VI** reconocía en su discurso de Nochebuena a la crisis climática como uno de los principales problemas de los españoles. En el ámbito local, las Zonas de Bajas Emisiones se trababan, a la vez que se reconocía la experiencia de París como ciudad verde, donde disminuyó la polución. Por otro lado, se conocía la dimisión del **alcalde de Alcanar** por la crisis climática. En el ámbito económico, Europa frenaba la descarbonización de la **industria automovilística** con apoyo del Partido Popular Europeo y el rechazo del presidente Sánchez. Por un lado, se distanciaba de los objetivos de descarbonización y perjudicaba a empresas que habían hecho inversiones. Por otro lado, se mantenían empleos a corto plazo y se otorgaba más tiempo a la transición al coche eléctrico. En España se estancaba la limitación de **emisiones de gases** de efecto invernadero, se reconocía la influencia del cambio climático en el **precio de la vivienda** y se cuestionaba si su territorio podría albergar centros de datos de la **IA**, un sector poco transparente que promete empleo, a la vez que compromete energía y agua destinados a otros usos.

En el marco meteorológico, fenómenos extremos generaban más de 1.100 muertos en **Asia**, además de más de un millón de desplazados o refugiados. Un año más, se reconocía 2025 como extremadamente cálido en España, donde los **incendios** supusieron cinco veces el CO₂ emitido por la aviación nacional. En el panorama internacional, el planeta sufrió más de 150 **eventos climáticos** de gran gravedad, con una devastación sin precedentes. En el campo científico, el PNUMA publicaba el informe *Perspectivas del Medio Ambiente Mundial*, que reconocía una aceleración del calentamiento global que ha llevado al planeta a un «**territorio desconocido**». Se reconocía también la aceleración de la muerte de los **glaciares**, entre los que se encuentran los ubicados en los Pirineos, que desaparecerán en una década.

En el ámbito social, la preocupación por la situación geopolítica seguía sustituyendo la inquietud por el medio ambiente. Varias agrupaciones (Fundación Renovables, Greenpeace, Ecodes, Ecologistas en Acción y Mighty Earth) instaron al Gobierno español la elaboración de un Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Metano. Por otro lado, La activista climática Greta Thunberg aparecía en los medios de comunicación apoyando a prisioneros de Acción Palestina.

La mirada en...

Bajada de la cobertura del cambio climático

En el Resumen de septiembre de 2025 se analizaba un punto de inflexión del cambio climático observado en la prensa y se reflexionaba sobre las posibles claves de la bajada de la cobertura. Se señalaba que la invasión rusa de Ucrania, el aumento de conservadores y ultraconservadores en las elecciones europeas de 2024 y la nueva realidad geopolítica derivada de la victoria de Donald Trump podrían ser decisivas. Una vez finalizado el año 2025, la bajada se consolida.

La evolución de la cobertura del cambio climático es sinuosa, como se puede apreciar en los gráficos de [MeCCO](#)¹. El año 2025 ha mostrado una bajada de la cobertura de los artículos que contienen “cambio climático” o “calentamiento global”. Se ha observado una disminución generalizada con respecto a 2024 en todas las regiones del [mundo](#). Este descenso es mayor en la prensa de [África](#), [Oriente medio](#), [América del Norte](#) y [Europa](#). Y es menos pronunciada en la prensa de [Asia](#), [Latinoamérica](#) y [Oceanía](#). Llama la atención de la bajada pronunciada en el mes de diciembre, sobre todo en [Europa](#), donde ha bajado a niveles de cobertura de 2016.

Fuente: Aoyagi, et al., 2026

Por otro lado, se aprecia cómo es la evolución en los cuatro diarios estudiados por MeCCO (*El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Expansión*). De esta manera, se observa que la cobertura sigue disminuyendo. El año 2025 ha disminuido un 16,3 % con respecto a 2024 y ha tenido la cobertura más baja de los últimos siete años.

Número de artículos en los diarios *El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Expansión*. Elaboración propia a partir de datos de MeCCO

Cobertura del mes

En [España](#), la presencia de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” bajó un 32 % en diciembre en los diarios analizados con respecto al mes anterior. Por otro lado, descendió un 23,2 % con respecto a diciembre de 2024. Esto es, si en diciembre de 2024 se contabilizaron 177 referencias, en diciembre de 2025 descendieron a 136. De manera atípica, *El Mundo* fue el diario con más alusiones, con 42 artículos, seguido de *El País* con 41, *La Vanguardia* con 34 y *Expansión* con 19.

Fuente: Fernández-Reyes, R. and Jiménez Gómez, I. (2026)

Observando el volumen de alusiones a “cambio climático” o “calentamiento global” en España en el último año, se percibe **una tendencia de bajada**, salvo el mes de agosto, en el que se trataron las olas de calor y los incendios; y el mes de septiembre, en el que se celebró una Cumbre del Clima en el seno de la Asamblea General de la ONU, donde Trump generó numerosa información con su postura negacionista.

Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de diciembre por volumen de cobertura sobre “cambio climático” y “calentamiento global” con respecto al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido **el decimoquinto mes de diciembre** con mayor cobertura en España. Se trata de **una posición histórica muy baja, la más baja en el último año**.

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores

	Dic 2024	Ene 2025	Feb 2025	Mar 2025	Abr 2025	May 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dic 2025
España	11º	9º	12º	8º	9º	11º	13º	9º	5º	7º	11º	13º	15º

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MeCCO

En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en los **espacios de relevancia** (portadas y editoriales) en el mes de diciembre ha bajado a 9. *La Vanguardia* lo ha tratado en una portada y cuatro editoriales, *El País* lo ha nombrado en tres editoriales, *El Mundo* en una portada y *Expansión* en ninguno de estos espacios.

Total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”

	Dic 2024	Ene 2025	Feb 2025	Mar 2024	Abr 2024	May 2024	Jun 2024	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dic 2025
La Vangu.	0	1	2	2	0	3	1	4	10	3	1	7	5
El País	3	4	3	5	3	1	0	2	9	4	3	7	3
El Mundo	3	2	0	0	1	0	1	0	5	2	1	0	1
Expansión	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	2	1	0
Total	6	7	5	9	4	4	2	8	25	9	7	15	9

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia de artículos con los términos estudiados en portadas y editoriales de los medios analizados, según el buscador My News, en el que se aprecian un pico en agosto y otro en noviembre:

Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia en el último año. Elaboración propia

Se observó que en el mes de diciembre bajó el nivel de relevancia con respecto a octubre en el volumen de artículos, así como de portadas y editoriales. Esto se debe al pico que generó la celebración de la COP30. Igualmente bajó a la posición decimoquinta con respecto a los mismos meses de años anteriores. Concretamente, bajó con respecto al mismo mes del año anterior: descendió en el volumen de artículos y bajó de posición en el histórico de los mismos meses de diciembre. Tan solo aumentó brevemente el número de portadas y editoriales. En los artículos aparecidos en estos espacios de relevancia prevaleció el **marco político** y el **ámbito nacional**.

En las **portadas** y **editoriales** que nombraban los términos climáticos se abordó el nuevo ciclo electoral el indulto al coche de combustión, la situación del Gobierno de España, la emergencia climática un año más, las Zonas de Bajas Emisiones, el discurso del Rey en Nochebuena, el fracaso de la acción contra los plásticos y la lucha contra los virus.

Enmarcado

El **marco político** *El País* publicaba “10 años del Acuerdo de París, el pacto climático imposible hoy” (Manuel Planelles, día 12), indicando que “el aniversario del gran tratado contra el calentamiento llega en un punto crítico para la diplomacia medioambiental”. Dos destacados subrayaban: “La vuelta de Trump y el auge de la ultraderecha han roto el consenso” y “Se prevé que China alcance su pico de emisión de gases en breve”. *Climática* publicaba “10 años del Acuerdo de París: ¿qué ocurre con el objetivo de 1,5 °C y con las cumbres del clima?” (Eduardo Robaina, día 12), en el que preguntaba a ocho especialistas, que se decantaban por dos posicionamientos: “quienes consideran que gracias al Acuerdo de París estamos mejor que si no hubiese habido nada, y por otro lado, quienes creen que estamos peor que nunca a pesar de tener el Acuerdo de París”.

El Mundo abordaba “La lucha de poder entre ‘petroestados’ y ‘electroestados’” (Carlos Fresneda, día 28), señalando que “el eje político negacionista liderado por EEUU, Rusia y Arabia Saudí buscará sabotear en lo posible cualquier acción importante contra el cambio climático”. Dos destacados señalaban: “Hay analistas que advierten que estamos posiblemente en un punto de inflexión al cabo de 30 cumbres del clima y ante una ‘guerra fría’ energética” y “Las encuestas confirman que la preocupación por el medio ambiente ha sido sustituida por la inquietud por la situación geopolítica del planeta”.

Recorte de artículo de *El País*, día 12. Texto: Manuel Planelles
Infografía: *El País*. Fuente: Comisión Europea y Copernicus

“La **internacional ultra** toma impulso”, era un artículo publicado por *El País* (Gloria Rodríguez-Pina/Javier Lorca, día 21), con el antetítulo “La derecha radical pasa de la marginalidad a la normalización y se expande con el apoyo de una red global”. Dos destacados subrayaban: “La extrema derecha lidera las encuestas en Francia, Alemania y el Reino Unido” y “La victoria del chileno Kast extiende su influencia en América Latina”. “Milei busca derribar los muros que protegen el medio ambiente” era otro artículo de *El País* (Mar Centenera/Javier Lorca), informando que “el Gobierno ultra quiere eliminar las trabas al extractivismo y otras actividades que generan rechazo social”.

“El aniversario del gran tratado contra el calentamiento llega en un punto crítico para la diplomacia medioambiental. La vuelta de Trump y el auge de la ultraderecha han roto el consenso”

(Manuel Planelles, El País, día 12)

“El tratado global contra el **plástico** se queda en el limbo”, publicaba *El País* (Manuel Planelles, día 8), indicando que “el veto de los petroestados con el apoyo de Trump paraliza la acción internacional para limitar la producción de polímeros”. Dos destacados subrayaban: “En 2040 se pueden alcanzar los 280 millones de toneladas de estos residuos” y “La OMS advierte de que es un problema medioambiental y también sanitario”. *El País* le dedicaba el editorial “Ahogados en plásticos” (día 13), en el que señalaba: “Frente al negacionismo en aumento, hay que insistir en que la acción humana es la única capaz de atenuar los efectos destructivos que ella misma ha causado. El planeta se ahoga en plástico y ante esa realidad cualquier interés industrial o estatal es secundario”.

El Rey Felipe VI incluyó la crisis climática entre los principales problemas de los españoles en su tradicional **discurso de Nochebuena**. Así lo recogía el editorial de *El País* “Alegato por la convivencia” (día 25). “Empieza un nuevo **ciclo electoral**”, era un editorial de *La Vanguardia* (día 5) en el que mencionaba la crisis climática como exigencia de Vox que aceptara el PP en la comunidad Valenciana o el rechazo a Vox de “amplias capas ciudadanas convencidas de que las políticas para combatir la crisis climática son muy insuficientes y comprometen el futuro del planeta”. Otro editorial del mismo diario era “Gobierno débil en un mar político agitado” (día 31), en el que la alusión al cambio climático volvía a estar ligada a la postura negacionista de Vox.

“Hay analistas que advierten que estamos posiblemente en un punto de inflexión al cabo de 30 cumbres del clima y ante una ‘guerra fría’ energética. Las encuestas confirman que la preocupación por el medio ambiente ha sido sustituida por la inquietud por la situación geopolítica del planeta”.

(Carlos Fresneda, El Mundo, día 28)

En el ámbito local, *El Mundo* publicaba en portada el titular “Frenazo a las **Zonas de Bajas Emisiones** en las capitales y multas diluidas” (Inma Lidón/Silvia Moreno/Carlos Guisasola, día 26), señalando que “la Ley del Cambio Climático imponía a 168 ciudades restricciones por contaminación” y que “solo el 32% las han puesto en marcha entre protestas”. Este diario también se hacía eco de “Los 10 años en los que París se transformó en una ciudad ‘verde’” (Carlos Fresneda, día 24), indicando que “con el impulso de Anne Hidalgo, las zonas verdes se han multiplicado y la polución ha caído. Carlos Moreno, artífice de la Ciudad de 15 minutos, alerta del riesgo de una marcha atrás con los alcaldes populistas”.

La Vanguardia publicaba “El **alcalde de Alcanar** dimite tras sufrir cinco inundaciones en solo siete años” (Esteve Giralt, día 16), apuntando que “Joan Roig dice que se ha sentido «muy solo» ante los envites de la crisis climática”. El artículo recogía declaraciones del alcalde: “«Hace mucho tiempo que sufro, se repiten en mi cabeza las imágenes de vecinos con las casas destrozadas»”. *El País* lo trataba en el artículo “El alcalde de Alcanar deja el cargo por la gestión de las inundaciones” (Eva Hidalgo, día 16), indicando que “el desgaste provocado por las situaciones de emergencia era «inimaginable»”, según Roig, “«intuía la exigencia del camino, pero sin saber que Alcanar se enfrentaría a cinco inundaciones provocadas por fenómenos meteorológicos extremadamente violentos»”.

En el **marco meteorológico** se recogían los efectos de fenómenos meteorológicos extremos en el Pacífico. “Los **tifones del sur de Asia** dejan 1.100 muertos”, publicaba *El Mundo* (Luis de la Cal, día 2), informando que “una oleada de lluvias torrenciales, ciclones tropicales y deslizamientos de tierra ha sacudido sin piedad vastas zonas del sur de Asia y del sudeste asiático. El resultado marca una de las peores catástrofes naturales de las últimas décadas en la región: según cifras oficiales, más de 1.100 personas han muerto. Hay cientos de desaparecidos y millones de desplazados (...) Una acumulación de fenómenos extremos que, según los expertos, es el resultado de una convergencia de sistemas meteorológicos inusuales (varios ciclones al mismo tiempo) y el efecto amplificador del cambio climático”. *La Vanguardia* lo trataba en el artículo “Un millar de asiáticos perece bajo las aguas en diez días de caos climático” (Jordi Joan Baños, día 1), indicando que “Indonesia lamenta 443 muertos; Sri Lanka, 334, y Tailandia, al menos 170”. Un destacado exponía: “Sri Lanka declara la emergencia con un millón de personas desplazadas o atendidas en refugios”.

Las inundaciones asiáticas fueron foto de portada en numerosos diarios

El País publicaba el editorial “Otro año de **emergencia climática**” (día 27), señalando que “las emisiones de dióxido de carbono provocadas por los colosales incendios de 2025 agravan un fenómeno que no deja de empeorar”. El editorial subrayaba que “ pese a la evidencia científica, en estos 12 meses se ha frenado la transición ecológica en España y en toda Europa”. “El riesgo de **grandes incendios en España** se disparó en 2025”, publicaba *El Mundo* (Amado Herrero, día 30), indicando que “los fenómenos extremos, sobre todo inundaciones y olas de calor, son más intensos y afectan de manera desproporcionada a las comunidades más pobres, según el informe anual del grupo de expertos del World Weather Attribution”. *El País* publicaba “Los fuegos de

2025 suponen tanto CO₂ como cinco veces la aviación nacional” (Clemente Álvarez, día 15), señalando que “los incendios forestales de este año en España han generado la mayor cantidad de emisiones registrada desde al menos 2003, según el programa europeo Copernicus”.

“España despide **un 2025 extremadamente cálido**”, publicaba *El País* (M.P., día 17), informando que “la Aemet señala que los últimos cuatro años son los más calurosos registrados hasta ahora”. “Según este organismo, la temperatura media de 2025 será de unos 15 grados (...) Su dimensión se entiende mejor cuando se compara con, por ejemplo, la media del periodo comprendido entre 1991 y 2020, que es de 14 grados. Es decir, 2025 ha estado un grado por encima de ese periodo de referencia, como ya ocurrió en los anteriores tres años. El récord sigue ostentándolo 2022, con 15,5 grados”.

“Las principales **catástrofes** del 2025 fueron más devastadoras por el calentamiento”, publicaba *La Vanguardia* (Antonio Cerrillo, día 27), señalando que “los diez peores sucesos tuvieron un coste de 122.000 millones de dólares”. Un subrayado indicaba que “es el resultado de una atmósfera y un océano más cálidos tras décadas de emisiones de combustibles fósiles”. “La ola de incendios en España, entre los peores desastres climáticos internacionales del año”, publicaba *eldiario.es* (Raúl Rejón, día 27), recordando que “España lleva varios años apareciendo en los ránking de los impactos climáticos más severos que lleva a cabo Christian Aid. En 2024 fue la dana que golpeó sobre todo a Valencia la que fue señalada como uno de los desastres más costosos y en 2023 fue la sequía”. “El riesgo de desastres naturales y extremos climáticos se multiplica hasta por diez en una década”, publicaba *El Periódico* (Valentina Raffio, día 30), señalando que “en 2025 el planeta ha sufrido 157 eventos climáticos de gran gravedad, entre los que destacan medio centenar de inundaciones, casi 40 tormentas torrenciales y una decena de incendios que han dejado a su paso una devastación sin precedentes.

Otro año de emergencia climática

Las emisiones de dióxido de carbono provocadas por los colosales incendios de 2025 agravan un fenómeno que no deja de empeorar

CONCLUIRE 2025 a pesar de los bajos niveles de diciembre, solo falta la certificación oficial que confirme lo que todos los datos apuntan: los datos más altos registrados en España. El cuarto consecutivo. Los últimos cuatro son los más calurosos registrados por la Aemet desde que inició sus registros en 1981 y los índices más altos que se han superado los 16 grados de temperatura media anual. La media del periodo 1980-2023 fue un grado inferior.

Para la evidencia científica, es el año que termina han marcado en todo el mundo “a de forma espectacularmente preocupante en la Unión Europea – el calentamiento y el retroceso climático, que conlleva un riesgo de pérdida de la Tierra sobre más rápido de lo imaginable. Y esa evidencia tiene un motivo principal: la apertura de cuarenta billas de fuego por parte del sur humano.” Probablemente el mayor calentamiento de la historia del mundo climático, según el informe de la ONU, a comienzos de mes. En España, particularmente, los datos más altos en los últimos 44 años, con un aumento en 1,3 días adicionales, han afectado a tres provincias más: Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

La evidencia del cambio no solo está en los informes de los expertos. La sequía brutal sufrida en gran medida por los incendios (espigados de los fenómenos asociados al calentamiento) la mayoría de datos de Valencia y los incendios forestales, que este año han cobrado más de 100.000 hectáreas y tienen además un efecto de círculo vicioso: provocan la emisión a la atmósfera de cerca de 10 millones de toneladas de CO₂, lo que supone cerca de los tres cuartos de parte de las que emitió toda la generación eléctrica de España en 2024.

Resulta pues prioritario mantener la ambición de la transición ecológica. Y su velocidad. Es preocupante que en España se haya detenido el ritmo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero este año, cuando apenas un 0,5% respecto al anterior, cuando se se había ralentizado la tendencia de reducción. De nuevo acentuando la generación de electricidad por gas sobre más de un 50% y a su rebufo, las emisiones de CO₂ se dispararon un 6%. Pero a lo menos en la electrificación, las emisiones del transporte son casi un 7% mejores que en 2023, cuando se firmó el acuerdo de París.

Las principales catástrofes del 2025 fueron más devastadoras por el calentamiento

Los diez peores sucesos tuvieron un coste de 122.000 millones de dólares

ANTONIO CERRILLO
Periodista

especializando los fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, y colaborador del Imperial College de Londres, en el estudio de los grandes sucesos climáticos de los últimos años que aumentan el número de víctimas y el coste de los desastres.

Recorte de artículo de *La Vanguardia*, día 27. Texto: Antonio Cerrillo
Infografía: *La Vanguardia*. Fuente: Climate Central
Editorial de *El País*, día 27

Pese a la evidencia científica, en estos 12 meses se ha frenado la transición ecológica en España y en toda Europa

El cambio climático cuesta miles de millones, pero, sobre todo, cuesta que algo o hasta mejorar el sistema de gestión de los recursos naturales por todos los países del mundo. El informe de la ONU, a comienzos de mes, indica que el mundo no está haciendo suficiente para frenar el calentamiento. Solo un 70% más que en igual período de 2024. No hay datos más concluyentes de que la transición ecológica es imprescindible.

Por el momento, deben ser parte. Sin dar prioridad al calentamiento ultra – que beneficia un problema gravísimo y la consecución de un acuerdo de goberno global – las administraciones públicas no pueden descuidar las cosas de gestión, como los agrícolas, porque van a afectar a corto plazo por una desactivación de la economía que resulta más perjudicial. También para ellos, que dejar a nadie atrás, si Europa o España pueden perder el ritmo de la agenda verde.

El País publicaba “Un abrumador rastro de desastres cebados por el cambio climático” (Manuel Planelles, día 30), informando que “un grupo de expertos identifica 17 eventos agravados por el calentamiento en 2025, como inundaciones e incendios”, basándose en un trabajo de World Weather Attribution (WWA), que concluye que “24.400 personas murieron por una ola de calor en Europa”. Otro titular sobre el tema lo encontramos en *europpress*, titulado “Las olas de calor fueron los eventos

meteorológicos extremos más mortíferos de 2025, según WWA” (Europa Press Sociedad, día 30).

En el **ámbito económico**, Europa aminoraba la prioridad de la descarbonización en la industria automovilística. Varias portadas y editoriales lo trataron como tema principal. “La UE cede a las presiones y alarga la vida del **coche de combustión**” publicaba *El País* (Manuel V. Gómez, día 17), informando que “la Comisión Europea atiende las demandas de la industria y de Alemania” y que “la nueva regulación fija el objetivo de reducción de emisiones en el 90% para 2035”. En el interior del diario Manuel V. Gómez señalaba que “la industria del automóvil y el Partido Popular Europeo logran devaluar la propuesta estrella de Bruselas en la reducción de las emisiones de carbono”. Otro artículo de este diario llevaba como titular “Sánchez califica de «error histórico» el paso atrás de la UE con los coches de combustión” (Carlos E. Cué/Manuel Planelles, día 18). *La Vanguardia* lo trataba también como tema principal de portada, con el titular “Bruselas alarga la vida del coche de combustión más allá del 2035” (día 17). También lo abordaba en el editorial “El indulto del coche de combustión” (día 17), defendiendo que “La medida permite salvar empleos a corto plazo y preparar más la transición al coche eléctrico”, a la vez que reconocía que “se aleja el objetivo de recorte de emisiones y se daña a empresas que ya habían hecho inversiones”.

Portadas de *La Vanguardia* y *El País*, día 17

El Mundo lo abordaba en el artículo “Bruselas entierra su veto al **motor de combustión** pese a Sánchez y Ribera” (Daniel Viaña, día 17) y en el artículo “Las fábricas españolas de coches se aferran a su flexibilidad” (Félix Cerezo, día 17). *Expansión* lo trataba en los artículos titulados “Seat y España se alzan como grandes beneficiados de la prórroga de la UE (Carlos Drake, día 18) y “Sánchez ve «un error histórico» mantener los coches de combustión” (*Expansión*, día 18). *Efeverde* publicaba “El año en que el verde dejó de ser sexy en Bruselas” (Javier Albisu, día 25), donde se señalaba que “en un mundo turbulento donde la Unión Europea se siente económicamente estancada y militarmente frágil, el 2025 ha sido el año que ha confirmado que el verde ya no es sexy en Bruselas”.

Un artículo de *Expansión* planteaba “¿Podrá ofrecer España la energía renovable que demandará la IA?” (Pedro Biurrun, día 17), indicando que “un coste energético más

barato y el terreno disponible dan a España una posición privilegiada. Sin embargo, las 8.760 horas al año de alimentación eléctrica necesarias son un reto”. El artículo subrayaba que “España ofrece precios muy competitivos en energía renovable, la que demanda la IA” y “La conexión y el suministro de electricidad limpia y competitiva es el gran cuello de botella”. En *Efeverde* también se planteaba “Centro de datos, ¿hay energía y agua para todos sin comprometer otros usos?” (Ana Tuñas, día 22), señalando que “la digitalización y la inteligencia artificial están incrementando a gran velocidad la necesidad de contar con centros de datos y España está en el punto de mira del sector para ubicarlos prometiendo generación de empleo y riqueza. Sin embargo, su llegada masiva y poco transparente puede poner en jaque dos recursos clave: electricidad y agua”.

Información de *Efeverde* en Bluesky, día 22. Autora: Ana Tuñas. Imagen: DataCenterMap. Portada de *Le Monde*, día 27

El País publicaba “La caída de **emisiones de efecto invernadero** se estanca en España” (M.P., día 18), señalando que “2025 cerrará prácticamente con las mismas emisiones brutas que en 2024 (...) «Al ritmo actual, España se quedaría cerca de una reducción del 23%, y lejos del 32% necesario para 2030», detalla Mikel González-Eguino, uno de los autores del BC3”. El artículo recoge que el principal desafío para la descarbonización en España podría encontrarse en el transporte, cuyas sus emisiones representan un tercio del total, si bien los turismos electrificados aumentan considerablemente.

“En un mundo turbulento donde la Unión Europea se siente económicamente estancada y militarmente frágil, el 2025 ha sido el año que ha confirmado que el verde ya no es sexy en Bruselas”

(Javier Albisu, Efeverde, día 25)

“El cambio climático hace caer el **precio de la vivienda** en una parte de España”, publicaba *La Vanguardia* (Andrés Actis, día 27), indicando que “en Andalucía, Extremadura o Murcia, la casa pierde valor o el seguro se dispara”. *La Vanguardia* publicaba “El cambio climático provoca un récord de inversión en ‘bonos catástrofe’” (Iñaki de las Heras, día 1), señalando que “las aseguradoras recurren al mercado ante

eventos que nadie puede cubrir”. El artículo subrayaba que “Las emisiones de este tipo de deuda superan ya en lo que va de año los 20.000 millones de dólares”.

El País publicaba “Trump cancela el principal **parque eólico** marino de Iberdrola en EE UU” (Juan Cruz Peña, día 23), indicando que “el Departamento de Interior bloquea Vineyard Wind 1 tras alegar riesgos para la seguridad nacional”, y recordando que “la Casa Blanca ya paralizó otros proyectos de la eléctrica española”. Por otro lado, *El Mundo* publicaba “La revolución ‘verde’ de California avanza pese a Trump” (Pablo Scarpellini, día 31), señalando que “el Estado Dorado cuenta ya con más puntos de carga eléctrica que surtidores de gasolina”.

En el marco de la biodiversidad y ecosistemas, El PNUMA publicaba el informe *Perspectivas del Medio Ambiente Mundial*, que “supone una sombría advertencia sobre la aceleración del calentamiento global que ha llevado al planeta a un «**territorio desconocido**»”. Lo trataba Manuel Planelles en *El País* (día 10) en un artículo titulado “«Estamos subestimando la magnitud del cambio climático»”. Dos destacados exponían: “El informe pide eliminar los fondos para actividades dañinas para el clima” y “El trabajo analiza la pérdida de biodiversidad y la desertificación”.

El gran examen de la ONU al medio ambiente global alerta del calentamiento acelerado por los combustibles fósiles

“Estamos subestimando la magnitud del cambio climático”

MANUEL PLANELLES
Madrid
Durante los últimos tres años, 287 expertos de 82 países han estado embarcados en la evaluación científica más completa del medio ambiente global hasta la fecha, como lo define la ONU. Es el informe *Perspectivas del Medio Ambiente Mundial* y supone una sombría advertencia sobre la aceleración del calentamiento global que ha llevado al planeta a un “territorio desconocido”, según el documento presentado ayer bajo el auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Además de una señal de alerta, la publicación de este informe es una muestra del complejo contexto de la lucha medioambiental. Porque acompañando a este extenso documento debería haberse presentado un resumen público puntual entre los científicos y los representantes de los países. Sin embargo, ese texto ha sido bloqueado por los países fundados en alianza con EE.UU., como ha ocurrido en varias ocasiones ya este primer año del segundo mandato de Donald Trump.

EL RIESGO DE GRANDES INCENDIOS EN ESPAÑA SE DISPARÓ EN 2025

Crisis climática. Los fenómenos extremos, sobre todo inundaciones y olas de calor, son más intensos y afectan de manera desproporcionada a las comunidades más pobres, según el informe anual del grupo de expertos del World Weather Attribution

Por Amado Herrero

En 2025, el cambio climático ha impulsado fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo. Ha agravado olas de calor, sequías, tormentas e incendios forestales, y ha confirmado que comunidades en las que viven millones de personas son especialmente vulnerables.

En 2025, el cambio climático ha impulsado fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo. Ha agravado olas de calor, sequías, tormentas e incendios forestales, y ha confirmado que comunidades en las que viven millones de personas son especialmente vulnerables.

Recorte de artículo de *El País*, día 10 Texto: Manuel Planelles. Foto: Reuters
Recorte de artículo de *El Mundo*, día 30. Texto: Amado Herrero

El Mundo publicaba “La era de la muerte de los **glaciares**: se derretirán a un ritmo de 4.000 al año” (Ricardo F. Colmenero, día 16), indicando que “los Alpes, el Cáucaso, las Montañas Rocosas, partes de los Andes y las cordilleras africanas situadas en latitudes bajas son las zonas más vulnerables al deshielo. «Se espera que más de la mitad desaparezcan en los próximos 10 a 20 años»”. *El País* publicaba “El glaciar del Aneto queda partido en tres y acelera su desaparición” (Nuño Domínguez, día 2), indicando que “los investigadores calculan que en 10 años se derretirán todas las masas de hielo de los Pirineos”.

“Por qué debemos mirar al **suelo** para cumplir con los objetivos climáticos”, publicaba *Expansión* (Beatriz Treceño, día 3), señalando que “es el gran olvidado de los planes de acción climática (NDC) de los países, de las cumbres internacionales y de la legislación medioambiental, en cambio evitar su degradación es indispensable para reducir las emisiones”. Como recoge Treceño, “según la FAO, se estima que hasta un 40% de los

suelos del planeta están degradados y la cifra podría llegar al 90% en 2050. Las razones de esa degradación son, principalmente, prácticas insostenibles, contaminación, erosión y los efectos del cambio climático”.

Por otro lado, *La Vanguardia* publicaba el editorial “Lucha contra los virus” (día 15), en el que subrayaba que “la degradación de los ecosistemas naturales y el cambio climático aumentan los riesgos”. Y *El País* publicaba “La presión humana trae de cabeza a los osos en todo el planeta” (Miguel Angel Criado, día 28), subrayando en un destacado “«Lo que más afecta ahora quizá sea el cambio climático», asegura una experta”.

En el **ámbito social**, *La Vanguardia* publicaba “El gas metano no tiene quien lo reduzca” (Lorena Ferrás Pérez, día 21), que indicaba que “la Fundación Renovables, Greenpeace, Ecodes, Ecologistas en Acción y Mighty Earth han instado al Gobierno español a elaborar un Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Metano para todos los sectores emisores de este potente gas de efecto invernadero”. Entre las propuestas en distintos ámbitos se encontraban las del sector agropecuario: “fomento de dietas saludables y sostenibles, que se traduce en una mayor ingesta de alimentos con proteína vegetal. La otra gran medida es reducir el desperdicio alimentario”.

La activista climática Greta Thunberg volvía a aparecer en los medios de comunicación. En esta ocasión, no apareció en acciones climáticas, sino en actividades centradas en los derechos humanos, apoyando a prisioneros de Acción Palestina.

Recorte de *La Vanguardia*, día 21. Texto: Lorena Farrás
Portada de *The Guardian*, día 24

Climática publicaba el artículo “¿Y si en vez de llamarlo «efecto invernadero» lo llamáramos «efecto Casa Blanca»?” (Manuel Ligeró, día 9), que se refería al documental *El efecto Casa Blanca*, el cual justifica el uso de esta denominación “sólo recurriendo a un material de archivo demoledor. Hace más de 30 años, el presidente Bush padre prometió luchar contra el calentamiento global. Ya sabemos en qué quedó esa promesa”. *Climática* también publicaba el artículo “Los problemas de la palabra decrecimiento” (Temi Vives, día 19), en el que el autor defiende que “posiblemente, y en aras del pragmatismo, no deberíamos perder más tiempo y esfuerzos en debatir si la palabra «decrecimiento» es buena o no. Lo que creo que deberíamos hacer es instar a la gente a conocer el significado profundo del decrecimiento, escuchar lo que dicen los decrecentistas, profundizar en el tema y entablar debates más profundos”.

Metodología en el análisis de la prensa

El estudio de la cobertura cuantitativa se realiza analizando la presencia de los términos “cambio climático” o “calentamiento global” en los cuatro diarios que son actualizados cada mes en Media and Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado: *El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Expansión*. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor difusión en distintos ámbitos, de mayor espacio geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a través de los buscadores en Internet. Se efectúa un análisis comparativo con el mes anterior, con el mismo mes en el año anterior, y con la tendencia internacional. Los datos son extraídos con el buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.

En el apartado de marcos se efectúa un análisis cualitativo. Se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en las portadas y editoriales de los cuatro diarios con el buscador My News a través de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se recopilan qué elementos han sido importantes en los distintos ámbitos: político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los efectos salvo en salud), científico, biodiversidad-ecosistemas, social (se incluyen los efectos en salud), cultural y mediático. Cuando aparecen dos marcos, por ejemplo, política económica o economía política, se selecciona el principal. También se estudia la escala (local, regional, nacional, europea, internacional) de los principales temas tratados en dichos espacios. Además, en el apartado de enmarcado se incorporan asuntos de interés no tratados en las portadas y editoriales a partir de la lectura de los titulares de todos los artículos que mencionan dichos términos en los cuatro diarios seleccionados. El resultado se complementa con aportaciones de otros medios.

¹ Ciertamente la contabilidad de MeCCO tiene limitaciones. Entre ellas se encuentran que solo analiza los términos “cambio climático” o “calentamiento global” no incluyendo los artículos que hablan del tema sin mencionarlos; que solo estudia medios de comunicación tradicionales, sin contabilizar sitios especializados o redes sociales; y que faltan países con representación. A pesar de ello creo que la contabilidad de MeCCO es un indicador muy interesante.